

ПЕРЦЕПЦИЯ ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФА ФАНИДА ТУТГАН ЎРНИ

Карабаева Барно Бобир қизи

ЎзДЖТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406711>

Индивидуумга хос бўлган перцепция (идрок қилиш) ёки когниция жараёни дунёни инсон томонидан билиш ва ўзлаштиришнинг энг муҳим йўлларида биридир. Инсоннинг ҳис қилмоқ, фаҳхламоқ, фикрламоқ, тафаккур қилмоқ, англамоқ, тушунмоқ каби хусусиятлари унинг сезиш лаёқати орқали амалга оширилади ва бу унинг энг муҳим таянч (фундаментал) қобилиятларидан бири ҳисобланади.

Идрок қилиш ва мантиқан ҳис қилиш – бу мустақил категориялар бўлиб, уларнинг мустақил равишда мавжуд бўлиши эса фарқли равишда бир бутунлик ҳосил қилгандагина амалга ошади, чунки идрок қилиш – мантиқни талаб қилади, мантиқ эса – идрокни.

Моҳиятан идрок қилиш жараёни кўпқиррали ҳодиса бўлиб, у азалдан файласуфларни, психологларни, тилшуносларни, социологларни, адабиётшуносларни, маданиятшуносларни қизиқтириб келган ва уни тадқиқ қилишга доир кўплаб ёндашувлар мавжуд. Эмпирик ёндашув (Вундт, 1880; Гельмгольц, 1993), генетик ёндашув (Smith, 1957; Ломов, 1984), гештальт-психологлар тадқиқотлар (Koffka, 1935), фаолиятга доир ёндашув (Запорожец, 1967; Леонтьев, 1977), когнитив психологияга доир (Найссер, 1981; Piaget, 1969) изланишлар шулар жумласидан.

Идрок қилишнинг моҳияти, туб мазмуни, асосий ҳислат-хусусияти, амал қилиши ва инсон фаолиятидаги ўрни тўғрисидаги масалалар антик даврларда ҳам муҳокамаларга сабаб бўлиб келган. Инсоннинг перцептив (идрок қилиш) тизимининг муҳим аҳамиятга молик эканлигини фараз қилган ҳолда ва бу жараёнда кўришнинг мавҳумлигини биринчи даражадаги аҳамиятга молик деб билиб, файласуф ва психологлар унинг инсон когнитив системасига боғлиқлигини турлича талқин қилганлар.

Қадимги Юнонистонда ҳам файласуфлар инсон қандай қилиб дунёни билиб олади, англайди деган масаллада фикр қилганлар. Аристотельнинг фаразларига кўра, инсон ўзининг барча билимларини ўз тажрибалари, қобилиятлари, идрок ва тафаккури натижасида ҳосил қилади. Ушбу файласуф бешта ҳислатдан ташкил топган таянч таснифни ишлаб чиққан, улар қуйидагилар: кўриш қобилияти, эшитиш лаёқати, таъм билиш хусусияти, ҳид билиш қобилияти ва сезги лаёқати.

Ташқи оламни билишда шахсий тажрибаларнинг аҳамиятини XVII и XVIII асрда яшаб ўтган файласуфлар ҳам алоҳида таъкидлаганлар. Эмпиризм илмий мактаби вакиллари Т. Гоббс (1588-1679), Дж. Локк (1632-1704) и Дж. Беркли (1685-1753) барча билимлар таълим олишнинг, ассоциациялар ва тажрибаларнинг натижаси бўлиб, бу билимни ҳосил бўлишига ҳис қилиш, кўриш, сезги ва бошқа қобилиятлар таъсири мавжуд бўлади деган ғояни олға сурганлар.

Фалсафадаги идеалистик қарашлар асосида идрок қилиш муаммолари – борлиқни англаш, билиш муаммолари билан боғлиқ ҳолда ўрганилган ва бу таълимотлар бир-бирига қарама-қарши бўлган икки оқим намояндалари – рационализм ва эмпиризм вакиллари асарларида ўз аксини топган. Гносеологик концепция ҳисобланган рационализм оқимининг таъкидлашича, бизнинг онгли фаолиятимиз манбаи ҳис

қилиш, сезиш қобилиятларимиз эмас, балки ақл, идрок, фаҳм ва зеҳний қобилиятларимиздир ва бу лаёқатлар инсон руҳий ҳолатларининг хусусиятлари сифатида ўрганилиши лозим. Ўтмишнинг буюк файласуфлари Платон, Декарт, Лейбниц, Кант, Гегеллар дунёни билиш жараёнини тадқиқ қилувчи рационалистик қарашлар вакиллари сифатида асарлар яратган. Бу таълимотларга қарама-қарши бўлган ғоялар асосида эмпиризм намоёндалари (Аристотель, Беркли, Бэкон, Гоббс, Локк, Юм, Мах) постулат (фараз) характердаги асарларида тажрибадан умумий билимлар келиб чиқади, деган фикрни билдирганлар.

Фалсафа тарихида из қолдирган сенсуализм оқими вакиллари объектив оламни билишнинг ягона манбаи инсоннинг ҳис қилиш қобилиятлари натижасида ҳосил қилинадиган тажрибадир ва идрок қилувчи қобилиятлар сабабли оламни билишнинг моҳияти, мазмуни тафаккурга боғлиқ деб билганлар. «Сезиш – бизнинг бирдан-бир билим манбаимиздир» – деб даъво қилган эди Э.-Б. Кондильяк.

Ҳозирги даврда идрок қилиш механизмларининг фалсафий тушунчаси - кўриш қобилиятлари ёки психик лаёқатлар иккиламчи, иккинчи даражали қараш эмас, балки инсоннинг идрокидаги муҳим (бирламчи) тизимларидан бирига айланди. Инсоннинг сенсорикаси (кўриш қобилияти) когнитив хусусиятлар билан биргаликда идрок қилишнинг асосий бўғинларидир деб таърифланмоқда ва бу фикрнинг исботи сифатида ҳозирги, замонавий фалсафий луғатларда келтириляётган таъриф хизмат қилади, яъни: «Идрок қилиш – бу тирик мавжудотнинг когнитив тизимида ички образларнинг узлуксиз равишда репрезентацияси (қайта ва қайта намоён бўлиши) натижасида ҳосил бўладиган жараён бўлиб, бунинг маҳсули сифатида кўриб танилган объектлар, ҳодисалар, ҳолатлар жилоланади ва ҳоказо. Кўриб идрок қилиш – бошқа олий когнитив тизимлар, макондаги ва образли тафаккур ва инсоннинг тасаввур қилувчи, тушунчалар ҳосил қилувчи тизими билан ҳамкорликда, когнитив жараён сифатида, инсоннинг когнитив системасида ҳосил бўлади». Масалан, тикилмоқ, термулмоқ, боқмоқ, қарамоқ, кўзламоқ, чамаламоқ каби кўриш феълларида буни сезиш мумкин.

Шундай қилиб, ҳозирги кунда оламни билиш жараёнининг энг мақбул схемаси қуйидагича: сезиш (ҳис қилиш) – идрок қилиш – тасаввур қилиш – тафаккур қилиш ва аташ (номлаш). Айнан охириги биз учун муҳим. Сабаби олдингилари барча учун умумий бўлса, охириги – аташда лисоний хар хилликлар, тиллараро фарқлар юзага чиқади.

References:

1. Condillac E. B. de. Oeuvres philosophiques de Condillac Volume I, Volume I., Paris: Presses Universitaires de France, 1947.p. 222.
2. Ивашкевич И.Н. Феномен восприятия как объект междисциплинарного исследования // Когнитивные исследования языка. Вып. V. Исследование познавательных процессов в языке: коллектив. моногр. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. С.123
3. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. СПб.: Питер, 2003.С. 28